

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

**Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*
Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium***

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Dr. Samar Ghani Al-Hamdani - University of Mosul – Irak

Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul – Iraq

Sekreterya - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إساعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

97..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 110
Ghizlane Machraoui

123..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

135..... كفايات التقويم الذاتي الميتمتعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داغجي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 148

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 155

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 167
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21. Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 187
Dr. Hacer Çetin

- "Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 203
PhD. Res. Ass. Özge Özbek
- Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 208
Arş. Gör. Mehmet İnce
- Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 223
Doç. Dr. Handan Yalvaç
- Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 235
Doç. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 260
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki
- Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası..... 270
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Yılmaz
Doç. Dr. Sami Baskın
- Eğitsel Oyunların Sözcük Öğretimi Üzerindeki Etkileri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması..... 283
Doç. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş

301.....لنظريات الحديثة في تعليم اللغات

د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi..... 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi..... 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

- İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387
Doç. Dr. Yasin Gökbulut
Ensar Nemutlu
- Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
- Fizik Kavramının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarında Yaptığı Çağrışımlar 406
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
- Türkiye’de “Zihinsel Engel ve Spor” İle İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 413
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Hadi Aktaş
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Türkiye’de Rekreasyon ve Spor ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 422
Doç. Dr. İzzet Karakulak
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi Ezindar Yıldırım
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
- Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi..... 431
Fatma Nur Arslan
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Spor Yapıp Yapmama Durumunun Disleksili Çocuklarda İletişim Becerisine Etkisi

Fatma Nur Arslan
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Bartın Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada amaç; beden eğitimi ve spor eğitiminin disleksili çocukların sorun yaşadığı iletişim konusu ile ilgili becerilerini arttırmada olumlu bir etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmaya 8-12 yaş arası, 4'ü kız, 13'ü erkek olmak üzere toplamda 17 disleksili çocuk katılmıştır. Toplamda 6 hafta (haftada 3 gün 1'er saat) sürecek oyun ve egzersiz içeren çalışmalar öncesinde katılımcılara ön-test olarak, Türkçe geçerlik (0,86) ve güvenilirlik (0,78) çalışması Korkut (1996) tarafından yapılan "İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği" doldurtulmuştur. Grup içi karşılaştırma sonuçlarına göre; kontrol grubunun ölçekten elde ettiği ön-test ve son-test toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmazken, çalışma grubunun ön-test ve son-test puanları arasında, son-test lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Sonuç olarak, disleksili çocukların iletişim alanında yaşadığı problemlerin, onları düzenli bir şekilde katılacakları beden eğitimi, fiziksel egzersiz ve sportif oyunlara yönlendirerek giderilebileceği düşünülebilir.

Abstract

The aim of this study is to investigate whether physical education and sports training have a positive effect on improving the communication skills of children with dyslexia, a topic they commonly struggle with. A total of 17 children with dyslexia, aged 8-12, participated in the study, including 4 girls and 13 boys. Before starting the six-week program, which involved games and exercises conducted three days a week for one hour each, participants completed the "Communication Skills Assessment Scale" as a pre-test. The scale, developed by Korkut (1996), has a Turkish validity score of 0.86 and a reliability score of 0.78. According to the within-group comparison results, there was no statistically significant difference between the pre-test and post-test total scores of the control group. However, there was a statistically significant difference in favor of the post-test scores within the experimental group. As a result, it can be concluded that the communication problems experienced by children with dyslexia can potentially be alleviated by encouraging them to regularly participate in physical education, physical exercises, and sports games.

Giriş

Disleksi, ilk kez 1872'de Alman göz doktoru Berlin tarafından beyin hasarının okuma yeteneği kaybına neden olduğu bir durumu tanımlamak amacıyla kullandığı terimdir (Guardiola, 2001). Dünya Sağlık Örgütü'ne göre disleksi, insanların kabul edilebilir düzeyde zekaya, sosyal fırsatlara ve kişinin eğitime erişimleri olsa bile etkili bir şekilde okumayı öğrenmelerini engelleyen beklenmedik bir hastalıktır (Dünya Sağlık Örgütü /World Health Organization, 2013). Salman ve ark. (2016) disleksiye "Normal veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip olan, herhangi bir duysal, nörolojik, fiziksel, zihinsel veya kültürel sınırlamalar, okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme ve uzamsal yönelim gibi alanlardan birinde veya birkaçında başarısızlığa neden olan bir nörolojik bozukluk" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Disleksi Derneği /International Dyslexia Association (2002) ise disleksinin bir nörolojik hastalık olduğunu ve beyin devrelerindeki bir dengesizlikten kaynaklandığını savunmaktadır.

Salman ve ark. (2016)'na göre, toplumumuzda "Özel Öğrenme Güçlüğü" yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır ve belirli öğrenme bozuklukları eğitimciler ve aileler tarafından iyi anlaşılmadığından veya fark edilmediğinden dolayı özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar okulda olduğu kadar evde ve çevrede de çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklardan birinin de disleksili çocukların çevreleri ile iletişim kurmada yaşadıkları sorunlar olduğu ileri sürülebilir. Avşar ve Çankaya (2021) tarafından yayınlanan bir araştırma sonucunda, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilkökul öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin araştırma eksikliği sonucunda bu çocukların çoğunun başarısız ve yetersiz olduğu kanısına varılmış ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara yönelik olumsuz tutumun bu çocukların hem çevre ile ilişkilerinde hem de aile içi ilişkilerinde kendilerini ifade etmekte zorluk çektiklerini ve iletişim sorunları yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Balcı (2019), disleksinin son zamanlarda eğitimcilerin dikkatini çeken, toplumsal olarak yeni fark edilen ve kabul gören bir nörolojik bozukluk olduğunu ve şu ana kadar ülkemizde disleksi hakkında çok az bilimsel çalışmanın yapıldığını bildirmiştir. Yukarıda anlatılan nedenlere dayanarak, bu çalışmada amaç; beden eğitimi ve spor eğitiminin disleksili çocukların sorun yaşadığı iletişim konusu ile ilgili becerilerini arttırmada olumlu bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem

Çalışmaya 8-12 yaş arası, 4'ü kız, 13'ü erkek olmak üzere toplamda 17 disleksili çocuk katılmıştır. Toplamda 6 hafta (haftada 3 gün 1'er saat) sürecek oyun ve egzersiz içeren çalışmalar öncesinde katılımcılara ön-test olarak, Türkçe geçerlik (0,86) ve güvenilirlik (0,78) çalışması Korkut (1996) tarafından yapılan "İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği" doldurtulmuştur. Ölçekten alınan toplam puanlar göz önüne alınarak birbirine benzer iki grup oluşturulmuştur. Gruplardan biri kontrol grubu (N=8) olarak seçilmiş ve süreç boyunca herhangi bir çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Çalışma grubu (N=9) ise 6 hafta boyunca haftada 3 gün 1'er saat süren fiziksel aktivite ve beden eğitimine tabi tutulmuşlardır. 6 hafta sonunda aynı ölçek katılımcılara tekrar doldurtularak son-test tamamlanmıştır.

Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Korkut (1996) tarafından yapılan ölçek; 25 sorudan oluşan 5'li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin derecelendirilmiş seçenekleri "her zaman (5), sıklıkla (4), bazen (3), nadiren (2), hiçbir zaman (1)" şeklindedir. Bu ölçekte her hangi bir alt boyut bulunmamakta ve birey kendi iletişim becerisini değerlendirmektedir. Ölçekten elde edilen yüksek puan, iletişim becerisinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Gruplardan elde edilen verilerin Shapiro-Wilk testi ile normal dağıldığı anlaşılmaya üzerine gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar, SPSS (Ver.15) programı içerisinde yer alan "Independent Sample t Test" ve "Paired Sample t Test" analiz yöntemleri ile yapılmıştır. Yanılma düzeyi (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmada yer alan gruplardan elde edilen verilerin tanımlayıcı istatistikleri ve gruplar için yapılan karşılaştırma test sonuçları tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma ve Kontrol Gruplarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve Gruplar Arası Yaş, Ön-test ve Son-test Karşılaştırma Sonuçları (Independent Sample t Test)

	Gruplar	N	\bar{x}	ss	Std. Hata	t	p
Yaş (yıl)	Çalışma	9	10,00	1,01	0,33	0,208	0,838
	Kontrol	8	9,87	1,46	0,51		
Ön-test (Toplam puan)	Çalışma	9	80,56	17,72	5,91	-0,195	0,848
	Kontrol	8	82,37	20,74	7,33		
Son-test (Toplam puan)	Çalışma	9	101,33	9,76	3,25	2,617	0,019
	Kontrol	8	79,62	22,71	8,03		

Yaş ortalaması, ölçek ön-test ve son-test toplam puanları için gruplar arasında yapılan karşılaştırma testi sonucunda yaş özellikleri ve ön-testten alınan toplam puanlar açısından gruplara arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmazken, iki grup arasında ölçek son-testinden alınan toplam puanlar açısından, çalışma grubu lehine anlamlı bir fark oluşmuştur.

Tablo 2. Çalışma ve Kontrol Gruplarının Grup İçi Ön-test ve Son-test Karşılaştırma Sonuçları (Paired Sample t Test)

Gruplar	Çiftler	Çiftler Farkı					t	df	p
		\bar{x}	ss	Std. Hata	Farkın %95 Güven Aralığı				
Çalışma	Öntest - Sontest	-20,78	12,09	4,03	Upper	Lower	-5,15	8	,001
					-30,07	-11,48			
Kontrol	Öntest - Sontest	2,75	7,13	2,52	-3,21	8,71	1,09	7	,311

Grup içi karşılaştırma sonuçlarına göre; kontrol grubunun ölçekten elde ettiği ön-test ve son-test toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmazken, çalışma grubunun ön-test ve son-test puanları arasında, son-test lehine anlamlı bir fark çıkmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmaya katılan gruplar arasında yaş ortalaması bakımından anlamlı bir fark yoktur. Çalışmanın başlangıcında kontrol grubu ile çalışma grubu arasında ölçekten alınan toplam puanlar açısından anlamlı bir fark yoktur yani her iki grubun da iletişim becerileri aynı düzeydedir. Çalışma grubuna uygulanan 6 haftalık beden eğitimi ve spor uygulamasından sonra gerçekleştirilen son-testte, grupların elde ettiği ölçek toplam puanları karşılaştırıldığında ise gruplar arasında anlamlı farkın oluştuğu ve çalışma grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek puanlar elde ettiği görülmüştür. Yine grupların kendi içlerinde ön-test ve son-test puanları karşılaştırıldığında, kontrol grubunun her iki testi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmazken çalışma grubunun ön-teste göre son-testten anlamlı seviyede daha yüksek puanlar elde ettiği belirlenmiştir. Bu durumda, çalışmada elde edilen bulguların analiz sonuçlarına bakılarak; 6 hafta boyunca, haftada 3 gün ve 1'er saat uygulanan oyun ve egzersiz içeren çalışmaların disleksili çocukların iletişim becerilerini geliştirdiği sonucu çıkarılabilir.

Literatür incelendiğinde disleksili çocuklar üzerinde spor alanında yapılmış benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Turan ve Yükselen (2004) çalışmalarında öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için spor etkinliklerinin fiziksel sağlık ve sosyal etkileşim açısından büyük önem taşıdığını ve bu etkinliklerin aynı zamanda bilişsel gelişimi destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken Tantra ve ark. (2024), yapılandırılmış spor programlarının öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin sosyal etkileşimlerini güçlendirirken öz güvenlerini artırmakta ve motivasyonlarını desteklemekte olduğunu bildirmiştir. Başkonuş ve Ciriş (2024) de bibliyometrik incelemelerinde; spor tabanlı arttırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için öğrenme süreçlerini zenginleştirdiğini ve etkili bir öğretim yöntemi olarak dikkat çektiğini öne sürmüştür. Genel olarak bakıldığında ise sporun çeşitli gruplarda iletişim becerisini arttıran bir faktör olduğu görülmektedir. Örneğin, Sarı (2019), spor faaliyetlerine düzenli katılım ile çocukların iletişim becerilerinin, sosyal etkileşim düzeylerinin, fiziksel gelişim ve psikolojik durumlarının olumlu yönde etkilendiği sonucuna varmıştır. Yine, Menteş ve ark. (2011); düzenli bir şekilde yapılan egzersizin, çocukların ve gençlerin sosyalleşmelerini, sağlıklı büyümelerini, gelişmelerini ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmalarını önemli ölçüde olumlu etkileyebileceğini bildirmiştir. Aslan ve ark. (2016) ise sportif aktivite ortamlarının, iletişim becerilerini öğrenmek, pekiştirmek ve kalıcı davranış değişikliği yapmak için uygun ortamlar olduğunu öne sürmüşlerdir. Çamlıyer ve Çamlıyer (2001) de bu durumu "Spor, dans vb. etkinlikleri içeren vücut hareketleri yoluyla birey sadece teknik beceri kazanmaz, aynı zamanda başkalarının farklılıklarını tanıyıp saygı duymayı da öğrenir" şeklinde açıklamıştır. Böylece, spor ile kişisel farklılıklardan kaynaklanabilecek iletişim çatışmalarının azalabileceği söylenebilir. Bununla birlikte, olayların görülerek, duyularak ve kinestetik olarak algılanmasını sağladığı düşünülen sportif ortamların, bireylerin "Baskın algılama kanalına hitap edememekten kaynaklanan iletişim kopukluklarını" da engelleyebileceği düşünülmektedir (Tepeköylü ve ark., 2009). Literatürde de bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler nitelikte çalışma sonuçları vardır.

Sonuç olarak, disleksili çocukların iletişim alanında yaşadığı problemlerin, onları düzenli bir şekilde katılacakları beden eğitimi, fiziksel egzersiz ve sportif oyunlara yönlendirerek giderilebileceği düşünülebilir.

Kaynakça

Aslan, C. S., Eyuboğlu, E., ve Dalkıran, O. (2016). Türkiye birinci liginde yer alan bazı voleybol takımlarında iletişim becerisi seviyesinin takım başarısına etkisi. *International Journal of Sport Culture and Science*, 4(Special Issue 2), 625-630.

Avşar, H., ve Cankaya, Ö. (2021). Çocuklardaki disleksi sorununun iletişim açısından analizi: İlkokul çağındaki dislektik çocukların iletişim problemleri. *İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(1), 59-85.

Balcı, E. (2019). Disleksi hakkında öğretmen görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. *Ege Eğitim Dergisi*, 20(1), 162-179.

Başkonuş, T., & Çiriş, V. (2024). Spor temelli artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi: Bibliyometrik bir inceleme. *Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi*, 5(3), 147-159.

Çamlıyer, H. ve Çamlıyer, H. (2001). *Eğitim bütünlüğü içerisinde çocuk hareket eğitimi ve oyun*. Manisa: Emek Matbaacılık.

Dünya Sağlık Örgütü/World Health Organization. (2013). Dyslexia. (Alıntı: <https://www.disleksi.com.tr/ozel-ogrenme-guclugunde-norobilissel-arastirmalar/>)

Guardiola, J. G. (2001). The evolution of research on dyslexia. *Anuario de psicologia*, 32(1), 3-30.

Korkut, F. (1996). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. *Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 2(7), 18-23.

Menteş, E., Mentş, B., ve Karacabey, K. (2011). Adölesan dönemde obezite ve egzersiz. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 8(2), 963-977.

Salman, U., Özdemir, S., Salman, A.B. ve Özdemir, F. (2016). Öğrenme güçlüğü "Disleksi". *FNG & Bilim Tıp Dergisi*, 2(2), 170-176.

Sarı, S. (2019). *10-12 yaş aralığındaki çocuklarda rekreatif amaçlı yapılan sporun; internet bağımlılığı, iyimserlik ve iletişim becerileri üzerine etkisi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları örneği)* (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Tantra, S. T., Setiawan, E., Lesmana, I. B., Tannoubi, A., Raman, A., Kurtoğlu, A., & Rochman, T. (2024). Increase grit and learning satisfaction in physical education among student-athletes: Augmented reality learning as the solution? *Retos*, 61(12), 589-597.

Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., ve Çamlıyer, H. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 7(3), 115-124.

Turan, F., ve Yükselen, A. (2004). Öğrenme güçlüğü olan çocukların dil özellikleri. *Eğitim ve Bilim*, 29(132), 43-47.

Uluslararası Disleksi Derneği/International Dyslexia Association. (2002). Dyslexia basics. Retrieved from http://www.interdys.org/ewebeditpro5/upload/definition_Fact_Sheet_3-

10-08.pdf (Alıntı: <https://mtm-project.gazi.edu.tr/view/page/290534/okuma-guclugunun-turleri>)